

Tecnocracia y decrecimiento, tensiones y concepciones filosóficas aplicadas en la minería

Technocracy and degrowth: tensions and philosophical concepts applied to mining

Jhosden Jaime Rojas Allca¹

Universidad Nacional del Centro del Perú, Junín, Ingeniería de Minas, Huancayo-Perú

1e_2025100757C@uncp.edu.pe

Resumen: Desde ambas perspectivas como tecnocrática con los problemas ambientales y sociales que genera el campo minero no son obstáculos insalvables, sino que esta la desafía técnicamente. Esta concepción sostiene que la ciencia y la innovación tecnológica puedan desarrollar soluciones a los impactos del extractivismo, y en ámbitos como energías renovables en faenas mineras, nuevas técnicas de extracción, se transforman en herramientas para legitimar la minería como indispensable. Y el decrecimiento considerando que la fe tecnocrática en la innovación es poca o insuficiente, afirmando que la minería no puede ser sostenible en un sistema que no puede depender del crecimiento ilimitado y de la extracción intensiva de recursos limitados. Dándonos la veracidad a la solución en reducir el consumo material, diversificar las economías y cuestionar el modelo extractivista, con un punto óptico paradójico de que: se busca salvar el planeta explotando más sus entrañas.

Palabras clave: tecnocracia, insalvables, extractivismo, legitimar, indispensable, intensiva, veracidad, diversificar, punto óptico paradójico, entrañas.

Abstract: From both technocratic perspectives, the environmental and social problems generated by the mining sector are not insurmountable obstacles, but rather technical challenges. This conception holds that science and technological innovation can develop solutions to the impacts of extractivism, and in areas such as renewable energy in mining operations, new extraction techniques become tools to legitimize mining as indispensable. Degrowth considers that technocratic faith in innovation is limited or insufficient, affirming that mining cannot be sustainable in a system that cannot rely on unlimited growth and the intensive extraction of limited resources. It gives credence to the solution of reducing material consumption, diversifying economies, and questioning the extractivist model, with a paradoxical perspective: the goal is to save the planet by further exploiting its core.

Keywords: technocracy, insurmountable, extractivism, legitimize, indispensable, intensive, truthfulness, diversify, paradoxical optical point, entrails.

1. Introducción

A lo largo de la historia del desarrollo humano que ha sido marcada por revoluciones industriales y productivistas que han reorientado la manera en que producimos, consumimos y nos organizamos socialmente, el campo minero se considera que es una actividad económica poderosa, además de ser muy antigua. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, se ha marcado por la crisis climática, el agotamiento de recursos naturales y los conflictos socioambientales, esta actividad se define en parte por el gran debate filosófico y político que genera, discutiendo no solo por técnicas

de extracción o sobre mercados de minerales, sino sobre las concepciones filosóficas de un mundo que sostiene o se cuestionan la legitimidad del extractivismo en la época del siglo XXI.

Concepciones filosóficas

-La tecnocracia

(Ellul, 1964) explica que la tecnocracia es una concepción filosófica y política que otorga a la ciencia, la innovación y el conocimiento técnico, un rol central en la

toma de decisiones sociales y económicas. Desde esta perspectiva, los problemas ambientales o sociales generados por la minería, no deben conducir a su rechazo a su rechazo, sino a su perfeccionamiento mediante modernas tecnologías, sistemas de gestión avanzada y gobernanza basada en profesionales

(Centeno & Wolfson, 1997) Nos define y cuestiona que, si bien la presencia de individuos con pericia técnica y administrativa es sin duda decisiva en los estados modernos, el concepto tecnócrata está erróneamente definido y posee un limitado valor descriptivo y, con más razón aún, predictivo.

-El decrecimiento

(Latouche, 2009) sostiene que el decrecimiento es una corriente crítica que propone cuestionar el paradigma del crecimiento económico inagotable y bajar intencionalmente la escala de la producción y el consumo para garantizar la sostenibilidad ecológica y la justicia social. En este marco, la minería no puede considerarse sostenible, pues siempre implica la extracción de recursos finitos y la alteración de ecosistemas, aun cuando se aplique tecnología avanzada. El decrecimiento defiende la necesidad de transitar hacia sociedades menos dependientes del extractivismo, con economías diversificadas y estilos de vida más austeros.

Argumentos asociados a la minería

(Kallis, 2018) menciona que, en la ley de la entropía y el proceso económico, toda actividad extractiva y productiva está sujeta a los límites termodinámicos del planeta, desarrollando concepciones que tienen relación directa con la revolución industrial. Desde la primera revolución, en el siglo XVIII, la minería fue esencial como proveedora de carbón, hierro y posteriormente petróleo, que alimentaron el crecimiento de fábricas, transportes y ciudades. En la segunda revolución los recursos mineralógicos permitieron la expansión del acero, la electricidad y las industrias químicas, proyectando un modelo de desarrollo fijado en la extracción intensiva de recursos.

(Rifkin, 2011) nos comenta que actualmente tenemos a la llamada tercera revolución industrial que nos muestra minerales estratégicos como el litio, el cobre o las tierras raras son visualizados como insumos indispensables para poder hacer uso de herramientas que nos ayuden para energías renovables, baterías y tecnologías digitales.

(Kallis, 2018) señaló que mientras la tecnocracia interpreta a la minería como el eje de continuidad entre revoluciones industriales, aportando los materiales necesarios para sostener la innovación, el decrecimiento cuestiona esa narrativa y alerta que repetir el mismo patrón extractivo en nombre de la transición energética podría llevarnos a nuevos ciclos de degradación ambiental y desigualdad social.

2. Desarrollo

Tensiones

-Tecnocracia

(Rifkin, 2011) plantea que el progreso humano no es nada más que una dependencia de la innovación tecnológica y que la minería es un pilar esencial para garantizar el desarrollo sostenible de la economía circular, infraestructuras digitales y poder aprovechar el gran uso de la capacidad que nos pueda generar la minería y bajo esta visión, cada desafío ambiental puede resolverse mediante más ciencia y más técnica.

(Navarro Camacho & Mena León, 2022) expresa que de esta forma hay un proceso de legitimación que sienta las bases del llamado paradigma tecnocrático, ya que se instala la creencia de que el poder de la tecnociencia aplicada a todos los ámbitos de la vida conduce al progreso, a la abundancia material, al mejor de los mundos posibles. Esto bajo el supuesto de que sus criterios son objetivos y desprovistos de vicios, aunque al mismo tiempo, se niega que el ser humano y el mundo en que vive tengan un sentido que deba orientar la conducta humana.

-Decrecimiento

(Latouche, 2009) resalta la dimensión política y ética de la minería, priorizando la autodeterminación de cada comunidad local y pueblos originarios, ya que la participación democrática no puede subordinarse al discurso técnico, pues lo que está en juego es el derecho a decidir sobre el territorio y el futuro colectivo.

(Kallis, 2018) cuestiona la idea de un progreso ilimitado y advierte que la minería, por más limpia o eficiente que sea, implica un uso intensivo de recursos finitos y genera impactos irreversibles.

(Rodrigo Ricardo, 2025) surge como una crítica radical al modelo económico dominante basado en el crecimiento infinito. En un contexto de crisis ecológica, agotamiento de recursos y desigualdades sociales crecientes, el decrecimiento se presenta como una alternativa que cuestiona la viabilidad del desarrollo sostenible dentro del sistema capitalista. Esta corriente

argumenta que el crecimiento económico, medido tradicionalmente a través del Producto Interno Bruto (PIB), no solo es insostenible, sino también perjudicial para el medio ambiente y la equidad social.

Argumentos asociados a la minería

(Rifkin, 2011) comentó que la tercera revolución industrial depende de minerales estratégicos como el litio, el cobre y las tierras raras, indispensables para energías renovables y la economía digital. Desde una visión tecnocrática, la minería no debe ser comprendida como un dilema en sí mismo, sino como una actividad que tiene una obligación de poder transformarse gracias a la innovación. En este escenario, la minería aparece como pilar de la transición energética y digital.

(Ellul, 1964) señala la técnica o el desafío del siglo, la solución a los problemas creados por la técnica suele buscarse en más técnica. La tecnocracia apuesta por tres frentes principales:

-Eficiencia técnica: reducción de impactos ambientales mediante procesos más limpios (ej. minería con energías renovables, reducción del consumo de agua).

-Automatización y digitalización: robots, inteligencia artificial y big data para optimizar la extracción y minimizar riesgos laborales.

-Economía circular: reciclaje de minerales y reaprovechamiento de residuos para extender el ciclo de vida de los recursos. Desde este enfoque, los conflictos socioambientales no son razones para frenar la minería, sino desafíos para mejorar su desempeño.

(Rodrigo Ricardo, 2025) sostiene en Pequeño tratado del decrecimiento sereno que no basta con innovar tecnológicamente si se mantiene intacta la lógica del crecimiento ilimitado. La concepción del decrecimiento plantea que la minería, incluso tecnificada, sigue siendo dependiente de la extracción intensiva de recursos finitos y genera daños irreversibles en los ecosistemas. Por tanto,

más que perfeccionarla, la prioridad debería ser reducir la dependencia extractiva.

(Georgescu-Roegen, 1971) abaló la ley de la entropía y el proceso económico, la economía moderna ignora los límites físicos impuestos por la naturaleza. Desde esta perspectiva, el decrecimiento propone: reducir o prohibir megaproyectos mineros en territorios frágiles o con fuerte oposición social. Diversificar las economías locales, apostando por agricultura sostenible, turismo comunitario y energías renovables descentralizadas, replantear el consumo, disminuyendo la demanda de bienes materiales que dependen de cadenas extractivas globales.

(Kallis, 2018) investigó y encontró que el verdadero desafío no es técnico, sino civilizatorio. Aquí surge una de las principales tensiones: mientras la tecnocracia cree que la minería es necesaria para la transición energética, el decrecimiento alerta que usar más minería para “salvar el planeta” reproduce el mismo modelo extractivo que originó la crisis ecológica.

-Crecimiento vs límites ecológicos: expansión minera frente al respeto a la capacidad de carga del planeta.

-Innovación técnica vs cambio estructural: confianza en la “minería verde” versus necesidad de transformar el modelo económico.

-Legitimidad social vs resistencia comunitaria: minería presentada como

indispensable frente a la oposición de comunidades locales.

-Gobernanza experta vs democracia participativa: decisiones en manos de ingenieros y planificadores versus derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio

Mallma Perez (2025), La discusión entre tecnocracia y decrecimiento revela no solo un choque conceptual, sino un dilema civilizatorio frente a la crisis climática. La confianza absoluta en la innovación tecnológica puede generar la ilusión de que todo límite ecológico es superable, desplazando así la urgencia de modificar los patrones de consumo y producción. Por otro lado, el decrecimiento advierte que sin un cambio en la lógica del crecimiento, la tecnología solo posterga los riesgos y refuerza desigualdades. En el ámbito minero, esta tensión se vuelve paradigmática: mientras la tecnocracia ve al litio, cobre o tierras raras como llaves de la transición energética, el decrecimiento alerta sobre la paradoja de querer salvar el planeta intensificando la extracción. La reflexión universitaria debe, entonces, apuntar a integrar estas visiones, reconociendo que los avances técnicos son necesarios, pero insuficientes sin una redefinición de los fines colectivos. Decidir el lugar de la minería implica preguntarnos por el modelo de sociedad al que aspiramos: uno que sostiene su desarrollo en la promesa infinita de la técnica, o uno que acepta los límites del planeta como marco ineludible de justicia y dignidad.

3. Conclusión

(Latouche, 2009) menciona que decretar una moratoria a la innovación tecnológica para reorientar dicha investigación hacia las nuevas aspiraciones, fuera de las presiones productivistas, que creen que esa es una idea ingenua ya que el capitalismo conlleva en su fundamento la idea de un crecimiento perpetuo y de una acumulación de capital.

También o con aspectos que no se considera en muchas mineras como es la buena gestión que desarrollan sus

trabajadores a la hora de cumplir con sus responsabilidades frente a compromisos que otorgan a la sociedad, y por parte de las compañías mineras gestionando planes de reactivación del área en que desarrollan sus actividades de explotación y extracción de recursos minerales.

(Kallis, 2018) plantea que ambas perspectivas ofrecen direcciones de trazo distintos y en gran medida irreconciliables. Sin embargo, lo que se desprende de este dilema entre entidades es la urgencia de

repensar el lugar de la minería en nuestras sociedades, reconociendo sus beneficios, pero también sus impactos y límites. En última instancia, decidir entre una visión tecnocrática o una de decrecimiento implica

definir el horizonte civilizatorio que queremos: uno basado en la confianza en la técnica para sostener el crecimiento, u otro que adiciona la necesidad de vivir dentro de los parámetros ecológicos del planeta.

4. Referencias bibliográficas

Centeno, M. A., & Wolfson, L. (1997). Redefiniendo la tecnocracia. *Desarrollo Económico*, 37(146), 215. <https://doi.org/10.2307/3467196>

Ellul, J. (1964). *La técnica o el desafío del siglo*. Editorial Gustavo Gili.

Georgescu-Roegen, N. (1971). *La ley de la entropía y el proceso económico*. Harvard University Press.

Kallis, G. (2018). *Degrowth*. Agenda Publishing.

Latouche, S. (2009). *Pequeño tratado del decrecimiento sereno*. Icaria Editorial.

Mallma Perez, I. (2025). *El Último Equilibrio Termodinámico del universo*:

Perspectiva científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal. Biblioteca Nacional del Perú.

Navarro Camacho, M., & Mena León, C. L. (2022). paradigma tecnocrático: Una mirada crítica desde diversas perspectivas. *Teoría y Praxis*, 40, 49-78. <https://doi.org/10.5377/typ.v1i40.14061>

Rifkin, J. (2011). *The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World*. Palgrave Macmillan.

Rodrigo Ricardo. (2025, junio 4). *Teoría del decrecimiento (Serge Latouche)*. Filosofía. <https://estudyando.com/teoria-del-decrecimiento-serge-latouche/>